

УДК: 614.86.01 (575.171)

**ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА 2016-2020 ЙИЛЛАРДА СОДИР БЎЛГАН ЙЎЛ
ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИНИНГ ТРАНСПОРТ ТУРЛАРИ ВА СОДИР БЎЛИШ
ХОЛАТЛАРИ БЎЙИЧА ДИНАМИКАДАГИ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ**

Жуманиёзов Кувондик Йўлдошев

Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали

“Биокимё ва клиник биокимё” кафедраси мудири.

Олимова Мадинабону Махмудовна

ТТА Урганч филиали даволаш факультети талабаси.

Аннотация. Всего изучено и оценено 1343 ДТП, зафиксированных в актах дорожно-патрульной службы МИБ Хорезмской области за 2017-2021 годы. Количество дорожно-транспортных происшествий, травм и смертельных случаев на международных, государственных, местных, внутренних и пригородных улицах Хорезмской области остается относительно высоким. Можно отметить, что к 2021 году значительно возрастет количество травм и смертей на дорогах государственного, местного и городского значения. Это, в свою очередь, порождает огромные медицинские, социальные, организационные и экономические проблемы для системы здравоохранения нашей страны.

Ключевые слова: несчастный случай, распространение, травма, смерть, сердечно-сосудистые заболевания.

Annotatsion. A total of 1343 car accident cases recorded in the Khorezm Region road patrol service reports on car accidents for 2017-2021 were studied and evaluated. Road traffic incidents, injuries and deaths caused by them on international, state, local, domestic and neighborhood streets of Khorezm region remain relatively high on state, local and city roads, especially it can be observed that the number of injuries and deaths has increased significantly by 2021. This, in turn, creates huge medical, social, organizational and economic problems for the healthcare system in any country.

Key words: accident, spread, injury, death, cardiovascular diseases.

Дунёда ҳар йили автоҳалокатлар сабабли 1,35 миллионга яқин одамлар бевақт ҳаётдан кўз юмади, шунингдек 50 миллиондан ортиқ киши ундан жароҳат оладилар. Жароҳатланиш, ногиронлик ва ўлимдан ташқари автоҳалокатлар мамлакатлар иқтисодиётига ҳам сезларли зарар келтириб, бу йилига 65-100 миллиард долларни ташкил қилади. Кўпчилик мамлакатларда ушбу миқдор ялпи ички маҳсулотдан келадиган даромаднинг 3% ини ташкил этади. [1, 6, 8]. Дунёда автоҳалокатлардан ўлимнинг тахминан тўртдан уч қисми (73%) 25 ёшгача бўлган эркакларга тўғри келиб, аёлларга нисбатан деярли 3 баробарга юқори. Эътиборли жиҳати шундаки, автомашинанинг тезлиги 1% га оширилса, ўлим хавфи билан содир бўладиган автоҳалокатнинг хавфи 3-4%га ошади [2].

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг маълумотига қараганда дунё мамлакатларида автоҳалокатлар сабабли содир бўлаётган ўлимнинг ҳар бештадан бири Хитой давлатига тўғри келар экан. 2009 йилда Хитойда 70 000 ўлим ҳолати қайд этилиб, уларнинг кўпчилиги 21-65 ёшдаги эркак аҳолига тўғри келган ва бу ҳол асосан қишлоқ

аҳолиси орасида пиёдалар, йўловчилар, мотоциклчилар ва велосипедчиларга тўғри келган. (Xue Wang, Huiting Yu, Chan Nie, 2019)[3]. Қозоғистонда ҳар 100 000 та аҳолига автоҳалокатлар туфайли ҳар йили 21,9 киши вафот этади. Бу кўрсаткич Хитойда - 20,5 ва Ўзбекистонда - 11,3ни ташкил этган бир пайтда, қўшни республикаларимиз бўлган Қирғизистонда - 19,2, Россияда - 18,6, Беларусда -14,4, Украинада - 13,5ни ташкил этади. Қозоғистонда автоҳалокатлардан ўлим тезликни ошириш, спиртли ичимлик истеъмол қилиш, махсус бош кийимсиз мотоцикл ҳайдаш, хавфсизлик камарини тақмаслик сабаблар туфайли содир этилган. Натижада автоҳалокат туфайли ҳалок бўлганларнинг яшаш ёшини йўқотиш даражаси 24,7 ёшни ташкил этиб, унинг учраши эркаларда ўртача 35 ва аёлларда 38 ёшларга тенг бўлган [4]. Губайдуллин М.И., Закиров С.И. (2011) [5] маълумотларида Россияда автоҳалокатлар сабабли юзага келаётган жароҳатланиш, ногиронлик ва ўлим кўрсаткичлари ривожланган ва ривожланаётган мамлакатларга нисбатан ўртача ҳисобда 3-7 марта юқорилиги ҳамда у 5 ёшдан 44 ёшгача бўлган аҳоли орасида ўлим сабабларининг учдан бирини ташкил қилиши келтирилган. Автоҳалокатларнинг 75,5%и шаҳар кўчаларида содир бўлган бўлса, унинг 40%и йўлларнинг сифатсизлиги сабабли юзага келиши қайд этилган.

2020 йилнинг 1-7 ойлари давомида Тошкент шаҳрида жами 320 та автоҳалокатлар қайд этилган, гарчи у 2019 йилга нисбатан 31,1%га камайган бўлсада, матбуот маркази “муаммо долзарблигича қолмоқда” деб хабар беради. Улардан 284 киши жароҳатланиб, 42 та ўлим ҳолати кузатилган. Ўлганларнинг 11 нафари ҳайдовчи, 10 нафари йўловчи ва 21 нафари пиёдалардир. Эътиборли томони вояга етмаган болалар орасида автоҳалокатлардан ўлим 50%га ошган. Тошкент шаҳрида автоҳалокатларнинг 12 таси светофор ишораларига амал қилмаслик, 77 та ҳолат чорраҳадан ўтиш қондасини бузиш, 5 таси маст ҳолда автомобил бошқариш ва 159 таси эса тезлик меъёрига риоя қилмаслик туфайли содир бўлган [7]. Россия Федерацияси ГИБДДсининг берган маълумотига қараганда 20% автоҳалокат йўллардаги ноқулайликлар, айнан йўлнинг қалин қор билан қопланган 70%и юзасини ўз вақтида тозаламаслик оқибатида юзага келади [9]. Ҳар йили Россия йўлларида автоҳалокатлар туфайли 30 000 нафардан ортиқ киши оламдан ўтиб, 200 000 нафар киши жароҳат оладилар. Статистик маълумотларга қараганда автоҳалокатларнинг ҳар ўнтадан биттаси болалар иштирокида кузатилади ва оқибатда ҳар йили 1,5 мингдан ортиқ болалар вафот этади, 20 000 нафар вояга етмаган болалар жароҳат оладилар ёки кўпчилиги бир умрга ногирон бўлиб қоладилар [10].

Тадқиқотнинг мақсади. Хоразм вилоятида 2016-2020 йилларда содир бўлган йўл транспорт ҳодисаларининг (ЙТХ) транспорт тури ва содир бўлиш сабаби бўйича ўзига хос-хусусиятларни ҳамда автоҳалокат туфайли содир бўлган жароҳатланиш ҳамда ўлимнинг таркиби, динамикасини ўрганиш ва уни баҳолашдан иборат бўлди.

Материаллар ва усуллар. Хоразм вилояти йўл патрул хизматининг 2016-2020 йиллардаги автоҳалокатлар тўғрисидаги ҳисоботларида қайд этилган жами 1279 та автоҳалокат ҳолатлари бўйича берилган маълумотлар доирасида ўрганилди. Вилоят автомобил йўлларида 2016 йилда - 270 та, 2017 йилда - 263 та, 2018 йилда - 259 та, 2019 йилда - 245 та, 2020 йилда 242 та йўл транспорт ҳодисаси қайд этилган. Олинган маълумотлар ижтимоий-гигиеник ва санитария статистик усуллардан фойдаланган ҳолда статистик таҳлил қилинди.

Натижа ва муҳокамалар.

Вилоятда ўрганилган йилларда жами қайд этилган 1279 та йўл транспорт ҳодисаси туфайли 1530 нафар киши азият чеккан ва уларнинг 997 нафари (63,9%) турли хилдаги жароҳатлар олган бўлса, 533 нафари (36,1%) вафот этган. ЙТХси сабаблари бўйича таҳлиллар шуни кўрсатдики, автотранспортларнинг пиёдаларни уриб юбориши жами ЙТХларининг 47%ини ташкил қилиб биринчи, автомобилларнинг ўзаро тўқнашуви натижасида содир бўлган ҳалокатлар 27,8% ҳолатда учраб иккинчи ва велосипедларга урилиши туфайли содир бўлиб автоҳалокатлар 12,2% ҳолатда учраб учинчи ўринни эгаллади.

1-жадвал.

Хоразм вилоятида 2016-2020 йилларда содир бўлган ЙТХларининг сабаблари бўйича жароҳатланиш ва ўлимнинг таркибий хусусиятлари (%). (p±m).

ЙТХси турлари	ЙТХ сони	Жароҳат олганлар сони	Ўлганлар сони
Тўқнашувлар	30,7±1,28	32,4±1,49	27,8±1,90
Ағдарлишлар	4,7±0,59	4,4±0,65	27,8±1,90
Турган транспорт воситасига урилиш	0,86±0,07	0,92±0,3	1,6±0,52
Тўсикқа урилиш	3,0±0,47	7,67±0,84	2,89±0,71
Пиёдага урилиш	47,0±1,39	45,3±1,59	31,3±1,97
Велосипедга урилиш	12,2±0,91	11,9±1,03	7,6±0,88
От ва эшак аравага урилиш	0,94±0,26	6,02±0,76	3,0±0,72
Бошқа турлари	0,63±0,22	0,81±0,28	0,54±0,31
Жами:	1279	977	553

1-жадвал таҳлили шуни кўрсатадики, ЙТХларининг асосий қисмини пиёдаларни уриб юбориш (47,0±1,39), транспортларнинг тўқнашишлари (30,7±1,28) ва велосипед ҳайдовчиларини уриб юборишлар (12,2±0,91) эгаллаб қайд этилган жами ЙТХ ҳодисаларининг 89,9%ини ташкил этиши аниқланди.

Жадвалда келтирилган маълумотлардан шу нарса маълум бўлдики, автоҳалокатлар туфайли жароҳатланишларнинг тақсимланиши ҳам мос равишда пиёдаларни уриб юбориш (45,3±1,59%), транспортларнинг тўқнашувлари (32,4±1,49%) ва велосипедлар билан боғлиқ ҳолда содир бўлган автоҳалокатлар (11,9±1,03%) ташкил этса, кейинги ўринларда 7,7±0,84% билан тўсикқа урилиш, 6,02±0,76% билан от ва эшак араваларга урилишлар, 4,4±0,65% билан ағдарлишлар ва 0,92±0,3% ҳамда 0,82±0,28%лар билан тўхтаб турган транспорт воситаларига урилишлар ва бошқа турдаги автоҳалокатлар эгаллаши аниқланди. Айнан автоҳалокатлар туфайли содир бўлган ўлим ҳолатларини таҳлил қилганимизда ҳам ўлимнинг энг юқори даражаси пиёдаларни уриб юборишларда кузатилиб, жами қайд этилган ўлим ҳолатларининг 31,3±1,97%ни ташкил этди. Кейинги ўринни бир хил миқдор билан (ҳар бирида 27,8±1,90%дан) тўқнашувлар ва ағдарлишлар эгалласа, учинчи ўринни 7,6±0,88% билан велосипед транспорт воситалари билан содир бўлган автоҳалокатлар эгаллаши маълум бўлди (1 жадвал).

2-жадвал.

Хоразм вилоятида 2016-2020 йилларда ЙТХларининг ҳалокат содир бўлиш турлари бўйича динамикаси (%) ($p \pm m$).

Йиллар ЙТХ	2016	2017	2018	2019	2020
турлари					
Тўқнашувлар	27,0±0,73	28,9±2,79	29±2,82	31,8±2,97	37,2±2,38
Ағдарилишлар	6,3±1,48	4,5±1,28	3,5±1,14	4,45±1,31	4,5±1,33
Турган транс- портга урилиш	1,1±0,63	1,5±0,74	0,39±0,38	0,81±0,57	0,41±0,41
Тўсиққа урилиш	1,85±0,82	3,4±1,11	3,9±1,20	2,44±0,98	3,3±1,12
Пиёдага урилиш	51,5±3,04	58,6±3,83	47,3±3,10	46,1±3,18	41,7±3,16
Велосипедга урилиш	11,85±1,96	11,4±1,95	13,4±2,12	12,2±2,09	12,0±2,08
От ёки эшак аравага урилиш	0,37±0,37	1,14±0,72	1,16±0,66	1,22±0,70	0,83±0,58
Ҳар хил бошқа турлар	-	1,14±0,65	1,16±0,66	0,81±0,57	-
Жами:	270	263	258	245	243

Ўрганилаётган давр мабойнида вилоятда ЙТХларининг бир мунча пасайиши (10%) кузатилган бўлсада, аммо унинг учраш даражаси юқориликча сақланиб қолмоқда. Бизнингча автоҳалокатларнинг учраши аслида статистик маълумотлардагидан юқори. Нега деганда энгил жароҳат олиш ва ўлим кузатилмаган кўпчилик автоҳалокатларда аксарият ҳайдовчилар ўзаро келишадилар ва албатта бундай ЙТХлари рўйхатга олинмасдан қолади. Агар жадвалда келтирилган маълумотларга эътибор қаратилса, йиллар кесимида жиддий автоҳалокатлар сонини ортиб боришини кузатиш мумкин. Хусусан, автотранспортларнинг тўқнашишлари 2016 йилда 27±0,73%дан 2020 йилда 37,2±2,38%га, тўсиққа урилишлар 1,85±0,82дан 3,3±1,12%га, велосипедга урилишлар 11,85±1,96% дан 12,0±2,08%гача, от ёки эшак араваларга урилишлар 0,37±0,37дан 0,83±0,58гача ошиши кузатилса, ағдарилишлар, тўхтаб турган транспорт воситасига урилишлар, пиёдаларга урилиш ҳолатларида оз бўлса ҳам камайишлар кузатилган (2 жадвал).

Юқорида қайд этилаётган ЙТХларини тахлили шуни кўрсатдики, аксарит ҳолларда автоҳалокатларнинг сабаби белгиланган тезликдан юқори тезликда автомашиналарни бошқариш бўлган. Бу ҳайдовчиларнинг, аниқроғи инсон омилининг тутган ўрни юқори эканлигини кўрсатади. Инсон омилининг нисбий хавф кўрсаткичи ўрганилган даврда ўртача 75,8га тенг эканлиги аниқланди. Эътиборли жиҳати шундаки, ўрганилаётган йиллар давомида вилоятда жами содир бўлган автоҳалокатларнинг энг юқори даражаси пиёдаларни уриб юборишлар (47,0±1,39%) билан содир бўлишини ҳисобга олсак, ушбу ҳолатнинг содир бўлишида ҳар иккала томоннинг, яъни ҳайдовчи ва пиёдаларнинг белгиланган йўл ҳаракати қоидаларига риоя қилмасликлари сабабли содир бўлаётганлигини алоҳида таъкидлаш мумкин.

Автохалокатларда иккинчи ўринни тўсиқларга урилишлар эгаллайди ва у жами халокатларнинг 30,7 %ини ташкил этишини кўриш мумкин. Бунинг асосий сабаби тўсиқларни белгиланган йўл белгилари билан жиҳозланмаганлиги ва тунда етарли даражада ёритилмаганлигидадир. Эътиборли жиҳати бу турдаги автохалокатлар вилоятда йил сайин ошиб бориши кузатилмоқда. Велосипед ҳайдовчилари билан боғлиқ ЙТХлари тарқалиши бўйича учинчи ўринни эгаллаб турибди. Бунинг асосий сабаби, биринчи навбатда вилоятда велосипедлар учун махсус йўлакларнинг йўқлиги ва қолаверса улар барча йўлларда ҳайдовчилар билан тенг ҳуқуқли транспорт бошқариш ҳуқуқига эга бўлсаларда, улардан давлат автомобил назорати ходимлари томонидан йўлларда транспортни бошқариш билан боғлиқ расмий ҳужжатларнинг талаб этилмаслиги ва энг асосийси йўл транспорт қоидаларида йўлларда велосипед бошқаришга оид қоида малакаларининг бўлмаслиги, ҳамда велосипедларнинг талаб қоидаларига жавоб бермасликлари ҳисобланади.

Расм 1. Хоразм вилоятида ЙТХларининг сабабларига кўра тақсимланиши.

2016-2020 йиллар давомида вилоятда содир бўлган 1279 та ЙТХлари натижасида 977 нафар кишида ҳар хилдаги жароҳатлар рўйхатга олинган. Ушбу ҳолатни ЙТХ содир бўлиш турлари бўйича таҳлил қилганимизда қуйидаги хусусиятлар қайд этилди. Жароҳатланишлар даражасида ҳам худди ЙТХларидаги каби энг юқори даражаси пиёдаларни уриб юбориш билан боғлиқ жароҳатлар бўлиб, умумий жароҳатланишларнинг 45,3%ини ташкил этди ва етакчи ўринни эгаллади, 32,4% билан транспорт воситаларнинг тўқнашувлари иккинчи ўринда ва велосипед ҳайдовчиларини уриб юбориш билан боғлиқ жароҳатланишлар 11,9% ни ташкил қилиб учинчи ўринни эгаллаши маълум бўлди. Ушбу ҳолатларнинг барчаси биринчи галда ҳайдовчиларнинг йўлларда тезликни белгиланган меъёрдан оширишлари сабабли содир бўлган. Жароҳатланишда кейинги ўринларни 7,67%

билан тўсикқа урилишлар, 6,0% билан от ёки эшак араваларга урилишлар, 4,4% ағдарилишлар билан содир бўлиб, у асосан йўлларнинг талаб даражада эмаслиги туфайли кузатилган (3 жадвал).

3-жадвал.

2016-2020 йилларда Хоразм вилоятида ЙТХларининг турлари бўйича жароҳатланишларнинг тақсимланиши ва динамикаси (%) ($p \pm m$).

Йиллар	2016	2017	2018	2019	2020
ЙТХ турлари					
Тўқнашувлар	33,5±3,21	37,1±3,33	26,9±3,15	18,4±2,76	40,0±3,53
Ағдарлишлар	4,65±0,17	4,76±1,46	3,0±1,21	4,0±1,40	4,7±1,52
Турган транспортга урилишлар	1,86±0,92	0,95±0,67	-	1,0±0,71	0,52±0,21
Тўсикқа урилишлар	2,8±0,14	3,0±1,17	5,5±1,62	2,55±1,12	3,12±1,25
Пиёдаларга урилишлар	47,0±3,18	41,9±3,40	48,0±3,55	43,9±3,54	38,0±3,50
Велосипедга урилишлар	9,75±1,89	10,5±2,11	13,2±2,34	12,2±0,62	12,0±2,34
От ёки эшак араваларга урилишлар	0,53±0,34	0,47±0,23	1,5±0,86	1,53±0,87	1,04±0,73
Бошқа турдаги ЙТХ	-	1,48±0,83	1,5±0,86	1,0±0,71	-
Жами:	215	210	197	196	192

Жадвалда келтирилган маълумотлар шундан дарак берадики, вилоятда ўрганилаётган йиллар давомида жароҳатланишлар, ЙТХларининг деярли барча турлари бўйича ўсиш анъанаси кузатилганини кўрсатади. Айниқса йил сайин транспорт воситаларининг тўқнашувлари, ағдарлишлари, тўсикларга урилишлар, велосипедларни ва от ёки эшак араваларни уриб юборишлар бўйича кўрсаткичларнинг сезиларли даражада ошиши кузатилди. Атиги иккита автоҳалокат турининг, яъни пиёдаларни уриб юборишлар ва турган транспорт воситаларига урилишлар сабабли жароҳатланишларнинг камайиши кузатилди. Жароҳатланишларни ЙТХларининг турлари бўйича деярли ўрганилган барча йиллардаги, айниқса 2020 йилдаги тахлиллари шуни кўрсатдики, жароҳатланишлар деярли ЙТХларига мос равишда кузатилиб, автотранспортларнинг тўқнашувларидан (40,0±3,53) етакчи ўринни, пиёдаларга урилишлардан иккинчи (38,0±3,50) ва велосипедларни уриб юборишлар бўйича (12,0±2,34) учинчи ўринни эгаллаши маълум бўлди. (3 жадвал). Ўрганилаётган йилларда жароҳат олиш ҳолатларини таҳлил қилганимизда ҳам худди юқоридаги кетма-кетликка ўхшаш ҳолни кузатдик, бу эса ўз навбатида автоҳалокатларнинг сабаблари ҳам деярли бир хил эканлигидан дарак беради. Жами ЙТХларининг 92,1%, олинган жароҳатларнинг 92,3%, вафот этганларнинг 91%и енгил транспорт воситалари иштироқида содир бўлганлигининг ўзи ҳам ушбу хулосамизнинг тўлиқ исботи бўла олади.

Жароҳатланишларнинг атиги 4,65%и юк машиналарнинг ва 2%и мотоциклларнинг иштироқида ва қолгани хар хил бошқа транспорт воситалари иштироқида олинган. Олинган жароҳатларнинг ҳафта кунлари бўйича тақсимланишида ҳам деярлик сезиларли катта фарқлар кузатилмади, қайсики ҳафтанинг хар куни ўртача 16-17% жароҳатлар олинган. Гарчи ЙТХлари душанба куни (21,6%) сезиларли даражада юқори бўлсада, ЙТХ ҳодисалари натижасида олинган жароҳатланишларнинг 83,5% кунинг иккинчи яримида, аниқроғи эрталаб соат 9.00 дан 12.00 гача - 18,4%и, соат 13-16 лар оралиғида - 18,0%и, энг кўп қисми 27,3%и -соат 17-20 ларда ва соат 21-24 лар орасида - 19,8%и олинган. Атиги 16,5% жароҳатланишлар тунги соат 01.00 дан эрталаб соат 8.00 лар орасида олиганлиги аниқланди. Жароҳатланишларни ҳайдовчиларнинг ёшлари бўйича амалга оширилган таҳлилларда ҳам айрим ўзига хос-хусусиятлар кўзга ташланди.

4-жадвал

2016-2020 йилларда Хоразм вилоятида ЙТХларининг турлари бўйича ўлимнинг тақсимланиши ва динамикаси (%). (p±m).

Йиллар	2016	2017	2018	2019	2020
ЙТХ турлари					
Тўқнашувлар	23,7±4,31	29,8±4,71	42,5±5,3	41,7±5,5	42,3±5,5
Ағдарлишлар	12,37±3,34	3,2±1,81	8,0±2,90	10,1±3,38	7,7±3,0
Турган транспортга урилишлар	1,03±1,02	7,4±2,70	1,1±1,11	-	-
Тўсиққа урилишлар	2,06±1,44	7,4±2,70	3,4±1,94	1,26±1,25	3,84±2,16
Пиёдаларга урилишлар	49,5±5,07	41,5±5,0	32,0±5,0	36,7±5,4	37,0±5,4
Велосипедга урилишлар	11,34±3,21	8,5±2,87	12,0±3,48	7,6±2,98	7,7±3,0
От ёки эшак араваларга урилишлар	-	2,1±1,47	-	-	1,3±1,27
Бошқа турдаги ЙТХ	-	-	-	2,53±1,76	-
Жами:	97	94	87	79	79

Эътиборли жиҳати шундаки, жами олинган жароҳатланишларнинг 66,5%и 18-37 ёшдаги ҳайдовчилар орасида қайд этилиб, унинг энг юқори даражаси 23-27 ёшдагиларда (20,3%) ва 28-32 ёшдагиларда (20,8%) кузатилди. Жароҳатланишлардаги муҳим жиҳатларидан бири бу ҳайдовчиларда ЙТХларидан жароҳатланишларнинг сонини уларнинг ёшлари 38 ёшдан кейин пасайиб боришида кузатилди ва кўрсаткич сал кам 5 баробарга тенг бўлиши аниқланиб, 60 ва ундан юқориларда - 4,4%ни ташкил этди.

2016-2020 йилларда Хоразм вилояти йўлларида содир бўлган ЙТХларилан ўлим таркиби ва унинг динамикаси таҳлил натижаларида шу ҳолат маълум бўлдики, ўлим айниқса автотранспортларнинг тўқнашувлари, пиёдаларни уриб юбориш, ағдарилиш ва велосипед ҳайдовчиларини уриб юборишларда сезиларли даражада юқори даражада

сақланиб қолаётганлиги аниқланди. Аниқроғи пиёдаларни уриб юбориш сабабли ўлим биринчи ўринни (31,3%), ҳар битта автоҳалокат туридан тўкнашиш ва ағдалишлар туфайли ўлим (27,8%) иккинчи ўринни ва велосипедларни уриб кетишдан ўлим 7,6%ни ташкил этиб учинчи ўринни эгаллаши маълум бўлди. Ўрганилган йилларда автоҳалокатлар сабабли ўлимнинг динамикасини ўрганилганда маълум бўлдики, ўлимнинг йиллар давомида автотранспортларнинг тўкнашувлари (1,7 баробарга ошган), тўсиқларга урилишлар сабабли ошиб борган. Тахлиллардан шу ҳолат маълум бўлдики, ўлим сабабларининг деярли барчасида ЙТХнинг асосий сабаби белгилангандан тезликни бир - неча баробар ошириш, яъни инсон омилининг ўрни катта эканлиги маълум бўлди. Фикримизнинг исботи сифатида автоҳалокатлардан ўлимнинг 91,0%и енгил автомобиллар иштирокида, 5,73%и юк машиналар иштирокида, 2%и мотацикллар, 0,6%и автобуслар ва 0,4%и тракторлар билан содир бўлган.

Хулосалар.

1. Дунёнинг кўплаб давлатларида, айниқса даромади ўрта ва паст мамлакатларда жумладан Ўзбекистон Республикасида ҳам ЙТХларининг учраш даражаси юқориликча сақланиб қолмоқда. Айниқса болалар орасида унинг нисбатини ошиб бориши ҳар бир давлатда соғлиқни сақлаш тизимининг олдида жуда улкан тиббий-ижтимоий, ташкилий ва иқтисодий мауммоларни юзага келтирмоқда;
2. Автоҳалокатларнинг учраши аслида статистик маълумотлардагидан юқори. аксарият ҳайдовчилар ўзаро келишадилари туфайли ЙТХлари рўйхатга олинмасдан қолмоқда.
3. Йил сайин автотранспортларнинг тўкнашишлари, уларнинг тўсиққа, велосипедларга, от ёки эшак араваларга сони ортиб бормоқда, ағдалишлар, тўхтаб турган транспорт воситасига ва пиёдаларга урилиш ҳолатлари эса оз бўлса ҳам камайиши кузатилмоқда.
4. Автоҳалокатларда инсон омилининг тутган ўрни юқори яъни белгиланган тезликдан юқори тезликда автомашиналарни бошқариш, ҳайдовчи ва пиёдаларнинг белгиланган йўл ҳаракати қоидаларига риоя қилмасликлари, тўсиқларни белгиланган йўл белгилари билан жиҳозланмаганлиги ва тунда етарли даражада ёритилмаганлиги, велосипедлар учун махсус йўлақларнинг йўқлиги ва қолаверса улар барча йўлларда ҳайдовчилар билан тенг ҳуқуқли транспорт бошқариш ҳуқуқига эга бўлсаларда, улардан давлат автомобил назорати ходимлари томонидан йўлларда транспортни бошқариш билан боғлиқ расмий ҳужжатларнинг талаб этилмаслиги ва энг асосийси йўл транспорт қоидаларида йўлларда велосипед бошқаришга оид қоида малакаларининг бўлмаслиги, ҳамда велосипедларнинг талаб қоидаларига жавоб бермасликлари ҳисобланади.
5. Жароҳатланишлар даражасида ҳам худди ЙТХларидаги каби энг юқори даражаси пиёдаларни уриб юбориш, транспорт воситаларнинг тўкнашувлари, велосипед ҳайдовчиларини уриб юбориш билан боғлиқ жароҳатланишлар асосийлари ҳисобланади. Тўсиққа урилишлар, от ёки эшак араваларга урилишлар, ағдалишлар туфайли билан содир бўлган жароҳатланишлар иккинчи даражадагиси исобланади.
6. ЙТХларида транспорт воситаларининг тўкнашувлари, ағдарлишлари, тўсиқларга урилишлар, велосипедларни ва от ёки эшак араваларни уриб юборишлар бўйича жароҳатланишнинг ўсиш аънаси кузатилган бўлса пиёдаларни уриб юборишлар ва турган транспорт воситаларига урилишлар сабабли жароҳатланишларнинг камайиши кузатилди.

7. ЙТХларидан жароҳат ва бевақт ўлим асосан енгил транспорт воситалари иштирокида содир бўлган, юк машиналари ва мотоцикллар қолган бошқа транспорт воситаларида кам миқдорда содир бўлган. Олинган жароҳатларнинг ҳафта кунлари бўйича тақсимланишида ҳам деярлик сезиларли катта фарқлар кузатилмади, ЙТХ ҳодисалари натижасида олинган жароҳатланишларнинг кунинг иккинчи яримида, содир бўлган
8. Олинган жароҳатланишлар 18-37 ёшдаги ҳайдовчилар орасида қайд этилиб, унинг энг юқори даражаси 23-27 ёшдагиларда ва 28-32 ёшдагиларда кузатилди.
9. ЙТХларидан ўлим автотранспортларнинг тўқнашувлари, пиёдаларни уриб юбориш, ағдалириш ва велосипед ҳайдовчиларини уриб юборишларда сезиларли даражада юқори даражада сақланиб қолаётганлиги аниқланди. Фикримизча автоҳалокатлардан ўлим енгил автомобиллар, юк машиналар иштирокида кўплаб, мотоцикллар, автобуслар ва тракторлар билан кам миқдорда содир бўлган.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Lawrence Gostin, JD Traffic injuries and Deaths: A Public Health Problem We Can Solve/ 2018.-<https://jamanetwork.com/channels/health-forum/fullarticle/2760052>.- p 1-6.
2. Sarah Newey. 2018/ Traffic accidents kill more than malaria HIV and TB/<https://www.telegraph.co.uk/global-health/climate-and-people/death-road-traffic-accidents-kill-malaria-hiv-tb/>
3. Xue Wang, Huiting Yu, Chan Nie. 2019. Road traffic injuries in China from 2007 to 2016: the epidemiological characteristics, trends and influencing factors.-p.1 of14.
4. Махмутова А.Т., Сакиев К.З. и др., Анализ смертности от дорожно-транспортного происшествия в казахстане и в других странах мира// Гигиена труда и медицинская экология.-2016.-№ 1.- (50).-с.8-16.
5. Губайдуллин М.И., Закиров С.И. Некоторые аспекты дорожно-транспортного травматизма в крупном промышленном городе// Вестник ЮУрГУ.-2011.-№39.-с.98-102.
6. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries>
7. <https://iibb.uz/uz/news/statistika>
8. Kennedy Diema Konlan, Abdul Razak Doat, Iddrisu Mjhammed fnd other Prevalence and Pattern Of Road Traffic Accidents among Commercial Motorcyclists in the Central Tongu District, Ghana// The Scintific World Journal //Volume 2020?Fricle ID 9493718, 10 hages.
9. Пономарев О.Н., Пацула Р.Б., Гаваев А.С. Оценка безопасности дорожного движения в зимний период/Матерниалы X международной научно-практической конфереции, посвященной 85-летию со дня рождения д.м.н., проф. Л.Г.Резника Организация и безопасность дорожного движения.-Том 1.-2017.-с.236-238.
10. Дедов А.А Структура детского дорожно-транспортного травматизма в Воронежской области// Вестник новқх медицинских технологий, т. XVIII, №2/ под ред.А.А.Хадарцева.- 2011.-С.513-515.